

Artículo Original

Deriva Motora Neonatal: Uso de preceptos de René Descartes para la creación de indicadores

Rodolfo Bastías L.¹

¹ Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: rbastias@hsorient.cl

Resumen

El concepto de Deriva Motora Neonatal se genera como una manera de explicar la conducta motora del neonato en un entorno que se va formando por la misma experiencia reflejada en el movimiento. Es importante tener indicadores como medio de control de observación de este proceso, y su formulación debe reflejar un método que pueda ser usado para la creación de todo tipo de ellos según el observador o terapeuta que observa el fenómeno. El indicador, en su definición, debe mostrar la relación entre la conducta motora y su entorno para el entendimiento de los bordes del neonato con ese ambiente y las variables que debe ir supervisando el terapeuta facilitarán la posibilidad de ampliar su significado, o el diseño de nuevos indicadores, según necesidades de la intervención en la población de neonatos hospitalizados, y más aún en recién nacidos de pretérmino.

PALABRAS CLAVE: *Deriva Motora, Deriva Motora Neonatal, Neonato Hospitalizado, Recién Nacido de Pretérmino, Conducta Motora, Entorno, Indicador, Kinesiología Neonatal, Terapia Física Neonatal.*

Abstract

The concept of Neonatal Motor Drift arises as a way to explain the motor behavior of the neonate within an environment that is shaped by the very experience reflected in movement. It is important to have indicators as tools for observational control of this process, and their formulation should reflect a method that can be used to develop all types of indicators, depending on the observer or therapist analyzing the phenomenon. The indicator, in its definition, should demonstrate the relationship between motor behavior and the environment, in order to understand the boundaries between the neonate and that environment. The variables that the therapist must monitor will facilitate the possibility of broadening its meaning or designing new indicators, according to the needs of intervention in the population of hospitalized neonates, especially in preterm newborns.

KEYWORDS: *Motor Drift, Neonatal Motor Drift, Hospitalized Neonate, Preterm Newborn, Motor Behavior, Environment, Indicator, Neonatal Kinesiology, Neonatal Physical Therapy*

“Entender la experiencia sensoriomotriz en un entorno es aceptando que es preconceptual y prelingüístico”

Francisco Varela, 2000

Introducción

Tomar la Kinesiología en la actualidad, y más aún la Kinesiología Neonatal, la inserta en un pensamiento occidental marcadamente antropocéntrico, y ubicarla en un privilegio de interacción con su entorno, en un aspecto comunal, relacional y cosmocéntrico, parece ser una tarea interminable a la hora de pensar al hombre o paciente en el lugar y las relaciones de éste en los ámbitos naturales y sociales. La manera de entender las relaciones con nuestro entorno se vería facilitada si entendemos la naturaleza de éstas, fortaleciendo nuestra capacidad de observar y distinguir el fenómeno de manera relacional.¹⁻³ Para abordar esto a través de un método, adaptaré la metodología de Descartes con el fin de hacer el ejercicio de distinguir un nuevo fenómeno en la Kinesiología Neonatal a la que denominaré **Deriva Motora Neonatal**.

René Descartes es el impulsor del método basado en la evidencia,⁴ método que inspira la constante búsqueda de alcanzar el conocimiento a través de esta estructura, y que para nuestros fines, esta inspiración puede ser utilizada para generar, de una manera diferente a lo usual, conocimiento que sea aplicable a nuestras prácticas en salud. Desde aquí emerge el método para la creación de los indicadores kinésicos neonatales en nuestra unidad neonatal, utilizados como herramientas de medición kinésica, cualitativos o/y cuantitativos, capaces de dar indicios de una situación particular asociado a la conducta motora del neonato con su entorno.

A través de frases, principios y parte de la exposición del método de Descartes es que en este texto se narra la manera de crear indicadores de evaluación kinésica neonatal, los cuales permiten un uso específico para la especialidad de la profesión, y podría ser extendido con modificaciones para todo el equipo de salud neonatal, a partir de mi experiencia como autor.

Para exponer esta propuesta de razonamiento clínico kinésico determiné utilizar el método de razonamiento inductivo.⁵

Entorno

La evaluación kinésica de un neonato se hace con elementos de medición arbitrarios por parte del profesional que las ejecuta, y para una evaluación global propongo considerar el medio donde interactúa el neonato.

En el neonato - como para cualquier organismo - el medio considerado para evaluar sus habilidades es el espacio en el que se relaciona directamente,⁶ y producto de esta interacción emerge la conducta motora, la que puede ser objetivable. Por ejemplo, la manera en que se posiciona el neonato dentro de una incubadora es producto de sus habilidades corporales como del medio donde está posicionado; si tiene un “nido” terapéutico, es más factible que utilizando este accesorio el neonato pueda conservar la posición que el equipo de salud haya designado, versus el no utilizar accesorios, ya que el neonato no tendrá ningún elemento de contención que lo facilite para conservar la posición. Lo medible inmediato en esta situación es la postura, evaluando que permanezca en ésta una vez posicionado, conservar la línea media del cuerpo, flexión de extremidades, parámetros fisiológicos, comportamiento organizado, entre otras. Por qué la postura, porque es la distribución en el espacio - independiente de su control postural -, que implica la organización de múltiples sistemas en el cuerpo entre sí y el entorno, para lograr movimientos en todo tipo de acciones y condiciones ambientales. La base de esta postura es la estabilidad, lo que implica controlar el centro de masa en relación a su base de apoyo, en movimiento o no.⁷

En la interacción que realiza el neonato con un medio, el medio puede ser nombrado de diversas

maneras de acuerdo a lo que estemos observando (del tipo de observador - terapeuta). En este escrito distinguiremos al **espacio** que rodea al neonato como toda aquella extensión que puede ocupar el neonato y que no necesariamente actúa con éste, por ejemplo, el exterior de una incubadora. Denominaremos **entorno** del neonato a la extensión en donde interactúa; y, específicamente, se designará como **nicho** al entorno propicio donde son posibles las interacciones, el cual se va construyendo con acciones motoras y se relaciona directamente con su bienestar.^{6,8} Por ejemplo, esto se puede observar cuando el neonato hospitalizado está con la madre, y se genera un **entorno de protección física intenso y afectivo**, mientras que a un par de centímetros está la incubadora, los monitores y el ruido proporcionado por estos, y cuando esta interacción entre madre e hijo o hija es intensa, esta incubadora, monitores y ruido ambiental no genera estrés al neonato, por tanto son parte del espacio neonatal, ya que no existe interacción.

Con lo anterior, por un lado, se establece que el neonato siempre interactúa **con su entorno**, lo que no ocurre siempre con el espacio, ya que el neonato **puede estar en el espacio que habita, pero no interactuar con éste necesariamente**, y por otro, esto da pie a entender que el nivel óptimo de interacción del neonato con su entorno lo da su capacidad de Regulación.

Regulación y Regulación Mutua

Las interacciones del neonato basadas en su entorno están asociados a su propia regulación y se facilita con la regulación mutua cuando este entorno está constituido con otra persona, como sus padres o alguien del equipo de salud, y en estos espacios creados esta lo propicio para la experiencia sensoriomotora de manera recursiva.⁶ En situaciones ideales, en donde la interacción, por ejemplo del neonato con su madre, es posible y adecuada, los sentidos de este infante están abocados hacia los estímulos más intensos percibidos en este entorno, los que promoverán regulación y generarán bienestar, y será en una percepción recursiva.

De alguna manera la neurociencia del desarrollo ha planteado que los sistemas necesarios para la auto-

regulación no son accesibles desde el nacimiento y no surgen espontáneamente. Que son sistemas que se desarrollan post natalmente a través del contacto social, y como muchas otras capacidades humanas adaptativas, la autorregulación depende principalmente de la experiencia (Schoore, 1994; Grolnick et al, 2006; Thompson & Goodman, 2010).⁹⁻¹¹ A mi entender, la manera de observar este fenómeno conductual por parte del neonato reafirma el hecho de que el observador debe estar situado de tal manera que no explique la intencionalidad del neonato de relacionarse con el entorno, y sólo describa la relación con este. Ante esto, no se puede asumir que el sistema de autorregulación sea un sistema que se desarrolle posteriormente al nacimiento, ya que este es intrínseco al organismo y le permite su subsistencia. En la mirada de este escrito, entonces, se logra alcanzar una autorregulación y regulación con ciertos elementos “externos” de fácil distinción.

La **Regulación (autorregulación)** del neonato puede entenderse como las **habilidades corporales** que sostiene para mantener su bienestar, y ser distinguido en la interrelación de distintos **dominios** como el fisiológico, conductual y de interacción con el medio, en un comportamiento organizado.⁶

Según Shanker (2020),¹² hay cinco dominios de autorregulación, cada uno de los cuales afecta al otro y cada uno con sus factores estresantes únicos: dominio biológico, emocional, cognitivo, social y prosocial. Hay más de 400 definiciones de autorregulación, depende de las escuelas de pensamientos o de los dominios. En su forma más simple, la autorregulación es nuestra capacidad de regular (o gestionar) nuestros pensamientos, sentimientos y comportamiento.¹³ Algunos autores la destacan como la capacidad de recuperarse de lidiar con factores estresantes, tanto internos como externos al individuo.^{7,12,14,15}

La importancia de la regulación en los neonatos radica en que les permite interactuar de manera óptima con su entorno. Sin embargo, esta interacción puede verse alterada si alguno de los aspectos que influyen en la regulación no funciona adecuadamente. Esto es evidente cuando se sostiene a un neonato para calmarlo y favorecer su regulación

mientras se le realiza una prueba de sangre. El dolor provocado por el pinchazo genera una alteración en el dominio fisiológico, lo que interfiere con el proceso de calma facilitado por el cuidador que lo sostiene durante el examen.

Pero en la interacción con otros, por ejemplo sus padres, no siempre depende solamente de las habilidades propias para conservar un nivel de conciencia que la facilite, sino también de la **sensibilidad** que posea el cuidador, definida como la capacidad que tenga éste para tomar conciencia, e interpretar y responder de forma adecuada a las señales del neonato, y todo esto facilita la **Regulación Mutua** (o Co-regulación), que conceptualiza al neonato y a su cuidador como componentes de un sistema regulador diádico más amplio, en que cada uno influye y es influenciado por las comunicaciones del otro, de manera recursiva y continua.^{6,16}

En análisis posteriores de desarrollo, la importancia trascendental de este proceso es destacada por el Dr. Allan Schore (2003),¹⁷ quien señala que el mecanismo de apego, que es la regulación diádica de la emoción, modula psicobiológicamente los estados positivos, como la excitación y la alegría, pero también estados negativos, como el miedo y la agresión.

El análisis minucioso de las interacciones momento a momento revela un diálogo organizado que ocurre en milisegundos.¹⁸ Este diálogo nos señala que la comunicación no solo implica un intercambio de información, sino también un mecanismo para que el emisor pruebe la capacidad de respuesta del receptor.¹⁹ A medida que el neonato envía señales al cuidador y observa cómo estas son recibidas, su cerebro obtiene información sobre cómo ir ajustando su comportamiento. Las respuestas del cuidador funcionan como un espejo para que el cerebro del neonato perciba lo que está haciendo. Sin ese reflejo, las señales quedarían sin respuesta, impidiendo que el neonato perciba cómo sus micromovimientos y movimientos impactan en el entorno. Este intercambio de señales y respuestas es una forma de sincronía afectiva recursiva que se desarrolla a medida que cada diada aprende y ajusta sus comportamientos para alinearse con los patrones rítmicos y estructurales del otro.^{7,20}

Estos bucles de retroalimentación no sólo proporcionan información, sino que también regulan la excitación fisiológica del niño. En las interacciones, el cuidador y el niño regulan altos niveles de excitación positiva sincronizando y respondiendo a señales que incrementan o disminuyen la intensidad del comportamiento afectivo.²¹ Si el cuidador es capaz de ajustarse a las señales del bebé modificando el modo, la cantidad, la variabilidad y el tiempo de la estimulación, esto facilita que el infante procese la información de acuerdo con su nivel de desarrollo.²² Sin un sistema nervioso maduro capaz de regular y modular las señales, el cerebro del infante no puede beneficiarse de la experiencia de la regulación emocional.²² Cuanto más ajuste el cuidador su actividad en sincronía con la del bebé, más fácilmente podrá el bebé recuperarse de estados de excitación elevada y aprender que es un agente efectivo en la regulación de su propia excitación y estimulación.²¹

Los dominios que representan la Regulación pueden verse afectados por ciertos problemas que presente el neonato, como deformidades óseas, alteraciones posturales, problemas respiratorias, entre otras, y por tanto, influyendo sobre la conducta motora,^{6,23} razón por la cual es recomendable la creación de **Indicadores** de medición que sean sistemas de control en el neonato durante el período de hospitalización y que facilite la determinación de las intervenciones kinésicas como medidas de prevención o intervención. Esto es fundamental ya que durante este tipo de hospitalización - de acuerdo a sus características de cuidados médicos y las vulnerabilidades biológicas propias del neonato - puede verse un detrimento en su desarrollo motor.²⁴⁻²⁸

Indicadores Kinésicos

En base a la experiencia clínica definiremos los **Indicadores Kinésicos** como variables que determinarán el borde de un adecuado y un inadecuado aprendizaje sensoriomotor y que se utilizará durante la hospitalización del neonato, en el cual a base de impresiones kinésicas, se determinará una herramienta cualitativa o cuantitativa (según sea el caso), y que mostrará indicios o señales que afectan

o que podría afectar a futuro la conducta motora del neonato.²⁶⁻³²

Para mayor comprensión de este ítem será necesario abordar la conducta motora, y el aporte de ésta en el desarrollo de los indicadores kinésicos.

¿Qué es la Conducta Motora?

La conducta motora es todo tipo de movimiento - desde acciones reflejas o reacciones hasta movimientos más complejos - y que es medible (observable). Cuando los movimientos están centrados en un concepto de bienestar, deben reflejar una **conducta organizada** y sin alteración, como movimientos de manera suave, fluida, sin interrupciones, coordinadas y eficiente, y en el caso del neonato, correspondiente a su edad gestacional.^{7,33-35} También, la conducta motora podemos entenderla como las respuestas motoras internamente coordinadas de todo organismo vivo, a estímulos internos y / o externos.³⁶

La conducta motora en etapas tempranas, no obedece necesariamente a una respuesta a un estímulo externo o interno. La conducta motora espontánea obedece a la exploración motora de carácter variado, la cual proporciona al cuerpo una gran cantidad de información aferente que, mediante la expresión génica transcripcional, moldea el sistema nervioso, en un proceso llamado desarrollo expectante de experiencia.³⁷ Esta información se utiliza de manera limitada para ajustar el comportamiento motor al entorno. La actividad espontánea prepara el sistema nervioso para un uso más integrado de la información perceptiva en fases posteriores. Los movimientos espontáneos son clave para afinar la estructura genética de la corteza somatosensorial.³⁸ Así, en esta fase inicial, el comportamiento motor es variable, pero con poca adaptación comparado con entes más maduros.^{38,39}

Mirando la conducta motora como un elemento de interacción, lleva consigo la capacidad del neonato de realizar una dinámica motora durante la interacción en su medio, en donde se desarrolla su modo vida, y esta dinámica es adecuada cuando como consecuencia el neonato vive y convive en bienestar, y como fin último se conserva la adaptación

del neonato en su entorno.^{8,40}

Para fines de este texto, y como observadores kinésicos - donde el kinesiólogo puede participar en la observación en tercera persona cuando observa sin realizar intervención alguna en el neonato, o en primera persona cuando se interviene al neonato - es importante retener el concepto de regulación y organización que puede expresar la conducta motora dentro de una interacción, prestando atención a que una conducta motora adecuada refleja el bienestar del neonato, y cualquier elemento inadecuado de la conducta puede interpretarse como un malestar (inadecuada), y estos pueden ser distinguido en indicadores kinésicos neonatales designados para esto.

Conducta Motora e Indicadores Kinésicos

Con los pasos desarrollados anteriormente en el texto, y considerando las definiciones operacionales de los elementos que pautan este razonamiento (ver Box 1), podemos comenzar el análisis para determinar los indicadores kinésicos.

Box 1 Definición operacional de conceptos para la creación de indicadores kinésicos neonatales (Elaboración propia)	
CONCEPTO	DEFINICIÓN OPERACIONAL
ENTORNO	Extensión con la que interactúa el neonato, que se crea por medio de esta interacción a través de la conducta motora.
NICHO	Entorno propicio donde son posibles las interacciones del neonato, el cual se va construyendo con acciones motoras, y se relaciona directamente con su bienestar.
REGULACIÓN	Habilidades corporales que sostiene el neonato para mantener su bienestar, y puede ser distinguido en la interrelación de distintos dominios como el fisiológico, conductual y de interacción con el medio, en un comportamiento organizado.
REGULACIÓN MUTUA	Conceptualiza al neonato y a su cuidador como componentes de un sistema regulador diádico más amplio, en el que cada uno influye y es influenciado por las comunicaciones del otro, de manera recursiva y continua.
INDICADORES KINÉSICOS	Sistema de control kinésico usado durante la hospitalización del neonato, en el cual a base de impresiones kinésicas se determinará una herramienta cualitativa y/o cuantitativa (según sea el caso), y que mostrará indicios o señales que afectan o que podría afectar a futuro la conducta motora del neonato.
CONDUCTA MOTORA	Todo tipo de movimiento, desde acciones reflejas o reacciones hasta movimientos más complejos. La conducta motora lleva consigo la capacidad del neonato de realizar una dinámica motora durante la interacción en su medio, en donde se desarrolla su modo vida, y esta dinámica es adecuada cuando como consecuencia el neonato vive y convive en bienestar, y como fin último se conserva la adaptación del neonato con su entorno.

Los indicadores kinésicos pueden mostrar elementos positivos y negativos de un fenómeno a observar en un entorno, pero en esta oportunidad, se utilizará como una herramienta de alerta en la conducta motora dentro del nicho, en su regulación y regulación mutua, y como consecuencia en un riesgo para el desarrollo motor del neonato.

En términos conceptuales, y como principio, se dirá que **cualquier indicador kinésico debe expresar una relación directa con la conducta motora**, y es fundamental que al observar este fenómeno sea medible, ya que si el indicador representa alguna dificultad en el neonato, esto puede tener efectos, por ejemplo, en la estabilización (postura/equilibrio) y en el desplazamiento de su cuerpo (movimiento), generando un conflicto con el entorno, ya que en la adquisición de compensaciones motoras en estas condiciones, pueden dificultar un adecuado desarrollo motor.²⁹ Este conflicto permite la distinción de los **bordes** del individuo, definiendo la individualidad y sus posibilidades de interacción con el medio, expresión que se manifiesta como Deriva Motora, que será descrito más adelante.

Entonces ¿qué método podría facilitar la creación de indicadores kinésicos neonatales y que incluya esta mirada?

La obra de René Descartes como inspiración para la creación de los indicadores kinésicos

En la búsqueda de un método que facilitara el poder considerar todos los conceptos descritos y encontrar indicadores kinésicos que cumplan con las características descritas (conceptos expuestos en Box 1), nos encontramos con la obra de René Descartes y su particular método de razonamiento. Si bien, otro camino de razonamiento es posible para encontrar el destino de estos indicadores, resultó propicio imitar un extracto de este método, y adaptarlo a nuestra necesidad, como manera de cuestionar constantemente la elección de los indicadores, además que no son designaciones de indicadores rígidas, por tanto, pueden ser enriquecidas o cambiadas con el tiempo.

Descartes fue un filósofo, matemático y científico francés (La Haye, aldea de la Touraine 1596 - Estocolmo, 1650), considerado por sus pares como el padre de la filosofía moderna.⁴¹ Su obra es demasiado extensa, y para fines de este escrito me focalizaré en un par de ideas y la manera de presentarlas. Podemos partir con esta cita de Descartes que dice: “Las ideas que provienen de la sensación son siempre oscuras y confusas”. Aquí es importante considerar esto, debido a que en nuestras prácticas vamos con las sensaciones por delante, predisponiéndonos. De hecho, se da con bastante frecuencia que frente a un paciente tengamos una mirada clínica que nos permita visualizar previamente algunos aspectos que serán desarrollados en alguna evaluación más profunda o específica, incluso en la intervención futura.^{41,42} Pero ¿es adecuado abordar a un paciente con sensaciones, o como se nombró anteriormente, visualizando previamente algunos requerimientos? Puede ser adecuado, pero dependerá de nuestros intereses como terapeuta. Para este caso recomiendo que en la interacción como terapeuta con el neonato sea sin la actitud a priori, si no a posteriori, con el fin de dar la oportunidad a nuestros sentidos de percibir la conducta del neonato y no preconcebirla, para que la construcción de la evaluación sea a partir de la riqueza misma de lo observado en un encuentro espontáneo, y concentrarnos en la interacción bidireccional (terapeuta-neonato), y no unidireccional (de terapeuta a neonato solamente). A partir de este punto en el que la construcción de la evaluación es vital para la determinación de herramientas terapéuticas, es que resultará útil considerar otras ideas del filósofo:^{41,42}

- Análisis: “Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como requiriese para resolverlas mejor”, por tanto, cada vez que se evalúe al neonato, será necesario - para fines de sistematizar la observación - descomponer las partes que permitan construir la conducta motora con su entorno, con el fin de realizar una reducción útil para nuestra observación.

- Síntesis: “Conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, has-

ta el conocimiento de los más compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que se preceden naturalmente unos a otros". Una vez que, a través del proceso de reducción, se han llegado a los elementos más simples que pueden influir en la conducta motora con su entorno, es importante que se realice el ejercicio de comprobar que cada uno de los elementos encontrados influyan directamente en la conducta motora, ya que deben estar encadenados hacia eso, y esta "comprobación intenta abarcar de un solo golpe y de manera intuitiva la globalidad del proceso que se está estudiando", por tanto, se parte desde la conducta motora con su entorno y se vuelve a esta al final del proceso de razonamiento.

- Si se logra comprobar que el proceso de razonamiento fue el correcto, existirá evidencia de los propios planteamientos.

En nuestras observaciones kinésicas, siempre se apunta hacia la conducta motora del neonato con su entorno, y es necesario profundizar en esta relación a través de la propuesta de un nuevo concepto que aúne lo escrito.

Deriva Motora Neonatal

Deriva Motora Neonatal la defino como un concepto que agrupa la relación entre la conducta motora y la generación de su entorno de manera fluida y adaptable, para fundamentar la experiencia del neonato, a través de la visualización en la conducta motora con su entorno, el cual se va generando en cada acción realizada.⁴⁰ Esta visualización es la observación de los movimientos espontáneos del neonato y la palabra "Deriva" se ha designado por la variación que puede presentar esta conducta motora con sus diferentes entornos. Por tanto, además de los movimientos espontáneos, se puede determinar qué entorno se va generando durante la ejecución de los movimientos espontáneos, como por ejemplo, cuando producto de estos movimientos se tiene contacto con accesorios de contención, o se tensen las fijaciones de la sonda de alimentación o del tubo endotraqueal, lo que genera un círculo

de activación sensoriomotor (lo que se percibe del medio y la respuesta del organismo).^{8,36,43-45}

Cuando esta relación tiene como resultado el bienestar en el neonato, emerge el entorno propicio para que este bienestar ocurra, y el rol del terapeuta es velar no sólo por un bienestar presente, si no que éste logre perpetuarse en el tiempo; a este entorno propicio para bienestar es lo que se denominó nicho para este escrito.

Es sabido que lo que sucede internamente (en un organismo) no tiene relación con lo que sucede fuera - con el entorno -, sin embargo, la interacción organismo-entorno es fundamental en el desarrollo, en ambos,⁴³ y a través de investigaciones fenomenológicas, se ha enfatizado que la percepción está basada en la interdependencia de sensación y movimiento.⁴⁴ Con esto, se puede entender que la conducta motora va de la mano con las oportunidades que la misma experiencia va generando, y, como si fuese poco, ya venimos desde períodos embrionarios con una carga genética que nos permite interactuar con el entorno.⁴⁴ Es decir, el movimiento innato se da de una manera exploratoria, la que genera experiencias con su entorno, generando un vínculo y recursividad virtuosa en relación a la misma experiencia. A partir de esas ganancias en las oportunidades se van seleccionando los mejores movimientos a determinados estímulos.³⁹

Esto no es banal, ya que al interiorizarse se da significancia al cómo el neonato interactúa con su entorno, y por tanto uno debe preguntarse qué elementos son importantes en el neonato para lograr estas interacciones de manera regulada, y de qué manera impacta la falencia de estos elementos en la conducta motora y comportamiento. Para ser sensibles a estas falencias, se propone el uso de cuatro preceptos de Descartes para generar indicadores como variables que deben ser atendidas en esta Deriva Motora Neonatal, asumiendo a priori que la Deriva Motora Neonatal es la experiencia sensoriomotriz en pleno en su entorno y cuyas características principales son el ser preconceptuales y prelingüísticas, por tanto, pueden ser descritas en su naturaleza misma en la cognición, y no necesariamente en la distinción.^{46,47}

Cuatro Preceptos inspirados en Descartes e Indicadores Kinésicos

Para este escrito, se considera precepto como cada una de las reglas que se establecerán, y el orden será prerrequisito del siguiente precepto, para el conocimiento y manejo de un indicador kinésico neonatal:

I. **“...no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es.** Evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se me presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda”.⁴¹

Con lo expuesto en el texto en los capítulos anteriores, se hace necesario que para construir Indicadores Kinésicos es fundamental considerar un concepto que pueda aunar la mayor cantidad de elementos que, como kinesiólogos (o profesionales de la salud en esta área), nos permita poder evaluar y otorgar prestaciones que entreguen bienestar al neonato, y esto se puede observar en su desarrollo motor. Para esto se propone a la **Deriva Motora** como una manera de explicar la experiencia del infante - sea en bienestar o malestar -, ya que representa la relación existente entre conducta motora del neonato y la propia generación de su entorno a medida que se expresa esta conducta, otorgando a la experiencia motora una característica **recursiva**.

La Deriva Motora nos acompaña durante todo el ciclo de vida, siendo parte de la interacción con el propio entorno y es un medio comunicativo y/o un medio de interpretación por parte de algún observador, que puede ser uno mismo, y estas características hacen que la deriva esté presente como una necesidad de **convivir** constante, en cualquier circunstancia, y por tanto es clave en un razonamiento clínico, más aún, en la creación de Indicadores Kinésicos.

II. **“... dividir cada una de las dificultades** que examinare en cuantas partes fuese posible y en cuantas requiriese su mejor solución”.⁴¹

Entendiendo que la Deriva Motora es producto de la interacción de la conducta motora y el entorno que se va generando en cada experiencia para el neonato, señalaré que tanto la conducta motora como el entorno forman parte de un gran sistema (**vivir-convivir**),⁴⁶ los cuales se ensamblan y engranan para la generación de comportamiento adecuados hacia una adaptación al medio generado. Para esto debe aceptarse la relevancia de la conducta motora, ya que en esta la coordinación de movimiento depende, entre otros elementos, de la sinergia muscular, lo cual generará una acción con su entorno, y esta puede ser observada - y por lo tanto medible - en sinergias, como por ejemplo, sinergias locomotoras, posturales y respiratorias,²⁹ dadas por una experiencia determinada y que también se va generando a sí misma de manera recursiva.

Por lo tanto, ¿qué elementos son parte de la construcción de este sistema que serán la base para la determinación de los Indicadores Kinésicos Neonatales? Estos elementos deben ser capaces de, si están indemnes, reflejar la naturaleza del movimiento dado en una conducta organizada, en donde a lo menos la fluidez, coordinación y la economía del movimiento estén presentes. Estos elementos son: Aparato motor (órgano ejecutor), procesamiento sensorial (capacidad de procesar los estímulos provenientes del medio), vínculo (capacidad de interactuar significativamente con un otro), alimentación (nutrición) y la relación ventilación/perfusión (reflejo del intercambio gaseoso y como representación de lo vital).

III. **“... conducir ordenadamente mis pensamientos,** empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente”.⁴¹

En un neonato hospitalizado, de acuerdo a su vulnerabilidad biológica, la condición médica y el ambiente de hospitalización, hay que determinar riesgos que puedan, de manera directa o indirecta, afectar el desarrollo motor adecuado, por lo que a partir de lo expuesto en el precepto II) se generan

los siguientes indicadores ⁴⁸ (ver definiciones operacionales en Box 2):

- a) Atelectasia y ventilación mecánica invasiva.
- b) Deformidad anatómica de cráneo por postura mantenida.
- c) Trastorno postural
- d) Alteración sensorial
- e) Participación activa de los padres
- f) Alimentación adecuada por pecho/chupete.

Box 2 Definición operacional de indicadores kinésicos neonatales y su relación con la deriva motora. (Elaboración propia)	
INDICADORES KINÉSICOS NEONATALES	DEFINICIÓN OPERACIONAL
ALECTASIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA	<p>Es la presencia de atelectasia (colapso del pulmón o de una parte de éste) durante el apoyo ventilatorio (ventilación mecánica), con dos criterios de comprobación: clínico y radiográfico.</p> <p>El patrón respiratorio influye en la regulación del neonato y en su conducta motora, y si un patrón respiratorio se ve afectado, la conducta motora no se podrá expresar adecuadamente, y el entorno que generará el neonato será acorde a sus necesidades; para este caso, un neonato que presente dificultad respiratoria, generará en su entorno la necesidad de un apoyo ventilatorio, y las complicaciones dadas - entre las características clínicas del neonato, y las características de la terapia ventilatoria - podría facilitar la aparición de atelectasias. Es importante considerar que el patrón respiratorio es considerado una sinergia muscular.</p>
DEFORMIDAD DE CRÁNEO POR POSTURA MANTENIDA	<p>Deformidad de cráneo es una anomalía que puede presentar el neonato, alterando la forma normal de éste. Según su forma pueden clasificarse como plagiocefalia, escafocefalia o braquicefalia, entre otras; según su causa, congénitas o adquiridas (por posturas mantenidas que promueven por más tiempo del necesario el apoyo de cráneo de manera adecuada). Pueden asociarse previamente a suturas cabalgadas.</p> <p>Un entorno inadecuado puede facilitar la deformidad de cráneo, y la intervención apuntaría hacia el entorno como un ítem importante, como el uso apropiado de accesorios (nidos y cojines).</p> <p>La deformidad de cráneo puede desarrollarse por una inadecuada postura y/o podría promover posturas compensatorias en el neonato, lo que pudiese comprometer su desarrollo motor ulterior. Estas posturas inadecuadas, por estrategias de compensación, se transforman en preferentes en el neonato, ya que en estas encuentra confort (se autorregula con mayor facilidad).</p>
TRASTORNO POSTURAL	<p>Trastorno Postural es una alteración postural global o segmentaria que puede presentar el neonato, caracterizada por movimientos desorganizados. Esta puede ser adquirida, por ejemplo, durante la hospitalización, producto de un aprendizaje inadecuado y por secuela de una experiencia clínica o algo congénito. Las más frecuentes: inclinación e inclinación de cabeza, hombros protraídos, caderas en hiper abducción, tendencia a la extensión de extremidades inferiores o patrón global. Y si el entorno no cuenta con accesorios adecuados, o intervenciones no asertivas, puede facilitar su aparición.</p> <p>El trastorno postural es reflejo directo de una alteración de la conducta motora, donde se expone en la acción la deficiencia del aparato motor, y puede estar asociada a una conducta desregulada por parte del neonato y el entorno facilita una intervención en estos casos.</p> <p>La sinergia muscular juega un rol importante en la observación de las conductas espontáneas, para medir la calidad de movimiento.</p>

INDICADORES KINÉSICOS NEONATALES	DEFINICIÓN OPERACIONAL
ALTERACIÓN SENSORIAL	<p>La Alteración Sensorial se expresa a través de una desregulación del neonato y se evidencia a través de una conducta (motora) anómala - caracterizada por movimientos que pueden ser caóticos, desorganizados, disarmónicos, facies, tono vagal o conducta motora ausente - durante una intervención/interacción que promueva una respuesta conductual, y en ausencia de estas características por parte del neonato en la observación de la movilidad espontánea (sin intervención/estímulo).</p> <p>La Alteración Sensorial también puede afectar la conducta motora, y facilita la instauración de ésta si es que se mantiene en el tiempo y si no se interviene en términos terapéuticos.</p> <p>Es importante distinguir el trastorno postural de la alteración sensorial, ya que determinará el tipo de herramienta terapéutica a utilizar, así como regular y cuidar el ambiente de hospitalización y, especialmente, el entorno del neonato, en relación a los estímulos sensoriales a los que estará vulnerable.</p>
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES	<p>La participación activa de los padres (o cuidadores significativos) es la integración de éstos al apoyo kinésico por medio de acciones específicas o enriquecimiento de su vínculo espontáneo en el encuentro con sus hijos e hijas.</p> <p>La regulación mutua resulta fundamental en la adquisición de conductas motoras adecuadas.</p> <p>Esta interacción es fundamental ya que instaura la estabilidad fisiológica, la regulación que facilita la adaptación y la co-regulación entre los padres (o cuidadores significativos) y el neonato, y el entorno del neonato en esto es el cuidador significativo.</p>
ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE POR PECHO/CHUPETE	<p>La Alimentación adecuada por pecho o chupete es la independencia de la alimentación, en donde el neonato se alimenta exclusivamente por pecho materno o chupete, y no de manera parcial por medio de sondas de alimentación. Su entorno será determinado por donde esté posicionado el neonato al momento de alimentarse, así como el pecho o chupete que tome contacto con su boca.</p> <p>La succión nutritiva es reflejo de un adecuado desarrollo motor, y esta adquisición colabora en el proceso de regulación del neonato, y con sus consecuentes movimientos espontáneos organizados.</p>

IV. "... hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a **estar seguro de no omitir nada**".⁴¹

En este punto, la reflexión continua de los Indicadores Kinésicos Neonatales nos otorga la posibilidad de crear nuevos indicadores que enriquezcan los que ya designamos o mejorar estos mismos, entendiendo que tanto los indicadores como la misma reflexión de estos tienen característica de recursividad, y son una especie de sistemas de control tanto de la clínica del neonato como del mismo razonamiento clínico utilizado (Box 3)

Box 3
Resumen de creación de indicadores
a través de preceptos. (Elaboración propia)

PRECEPTO I: CONCEPTO	PRECEPTO II: ALGUNOS ELEMENTOS DEL CONCEPTO	PRECEPTO III: INDICADORES	PRECEPTO IV: CONTROL
Deriva Motora Neonatal	Aparato motor. Procesamiento sensorial. Vínculo. Alimentación. Relación ventilación/ perfusión.	Atelectasia y ventilación mecánica invasiva. Deformidad anatómica de cráneo por posturas mantenidas. Trastorno postural. Alteración sensorial. Participación activa de los padres. Alimentación adecuada por pecho/chupete.	Sistema de Control

Palabras Finales

Este método de razonamiento nos da un marco diferente para interpretar el comportamiento motor de un neonato, y proporciona una guía para la acción clínica, la generación de nuevos indicadores y da nuevas hipótesis de trabajo para la evaluación y el tratamiento.

La Deriva Motora en el neonato considera elementos propios de éste que pueden ser observables en su conducta motora así como de aquellos que conforman su entorno, de esta manera, es recomendable que siempre se considere en qué contexto y en cual entorno se está desarrollando. Durante el período de hospitalización, el entorno otorga facilidades para la expresión adecuada de la conducta motora, y en otras, ciertas dificultades en

donde el desafío de un terapeuta neonatal es lograr que los procesos de aprendizaje motor se logren en estas situaciones y que este proceso sea de transición hacia un entorno más independiente por parte del neonato.

En general, en las prácticas clínicas, el conocimiento es otorgado por las experiencias previas de los otros profesionales y de los textos creados para esos fines. Sin entrar a detalles, ya que este escrito no busca eso, es la academia en conjunto con los lugares prácticos los que están encargados de traspasar el conocimiento específico a las nuevas generaciones, y las instituciones de salud las que deben seguir alimentando esto.

Agradecimientos

Agradezco a Klgo. Cristian Ángel Cortés su tiempo y dedicación para dar su opinión y estar siempre presente en la mejora continua del razonamiento kinésico en esta área.

Referencias

1. Bouso García, R. (2021). El yo situado y relacional en Nishida y Watsuji: una aproximación desde el paradigma de la intimidad de Kasulis.
2. Varela, F. J. (1997). Patterns of life: Intertwining identity and cognition. *Brain and cognition*, 34(1), 72-87.
3. Nishida, K. (2006). *Pensar desde la Nada*. Ediciones Sígueme.
4. Descartes, R., & Lomba, P. (2018). Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Ed. P. Lomba Falcon.
5. Newman, G. D.(2006) El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 2006, 12(Ext), 180-205
6. Bastías R., Ángel C., Gutiérrez H. (2024). Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. *Rev.med.hosp. Santiago oriente Dr. Luis Tisné Brousse* 2024; 2 (1). www.revmedhsoriente.cl
7. Entrevista a Cristian Angel Cortés, Magíster en Tecnología Educativa e Innovación, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación. Kinesiólogo, Lic., Universidad de Playa Ancha. cristian.angel.cortes@gmail.com (Realizada en Junio, 2025)
8. Maturana-Romesín, H., & Mpodozis, J. (2000). The origin of species by means of natural drift. *Rev Chil Hist Nat*, 73(2), 261-310.
9. Schore, A. (1994) *Affect regulation and the origin of the self: the neurobiology of emotional development*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
10. Grolnick, W. S., McMenamy, J. M., & Kurowski, C. O. (2006). Emotional self-regulation in infancy and toddlerhood. In L. Balter & C. S. Tamis-LeMonda (Eds.), *Child psychology: A handbook of contemporary issues* (pp. 3–25).
11. Thompson, R. A., & Goodman, M. (2010). Development of emotion regulation: More than meets the eye. In A. M. Kring & D. M. Sloan (Eds.), *Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment* (pp. 38–58). Guilford Press. Psychology Press.
12. Shanker, S. (2020). *Reframed*. Toronto, Buffalo and London: University of Toronto Press.
13. Conkbayir, M. (2023). *The Neuroscience of the Developing Child: Self-Regulation for Wellbeing and a Sustainable Future* . First Edition. NY: Routledge.
14. Porges, S. W. (2021). *Polyvagal Safety: Attachment, Communication, Self-Regulation*. New York: W. W Norton and Company.
15. Hughes, D. A. and Baylin, J. (2012). *Brain-Based Parenting. The Neuroscience of Caregiving for Healthy Attachment*. London and New York: W. W. Norton and Company.
16. Grimmer, T., & Geens, W. *Nurturing self-regulation in early childhood: adopting an ethos and approach*. Taylor & Francis, 2023

17. Schore, A. N. (2003). *Affect Regulation and the Repair of the Self*. New York: W. W. Norton and Company.
18. Beebe, B., and Lachman, F. M. (1988). The contribution of mother-infant mutual influence to the origins of self- and object relationship. *Progress in Self Psychology*, 3, 3–25.
19. Brudsyński, S. (Ed.) (2009). *Handbook of Mammalian Vocalization: An Integrative Neuroscience Approach*. Academic Press.
20. Lester, B. M., Hoffman, J., Brazleton, T. B. (1985). The rhythmic structure of mother-infant interaction in term and preterm infants. *Child Development*, 56, 15–27
21. Feldman, R., Greenbaum, C. W., and Yirmiya, N. (1999). Mother-infant affect synchrony as an antecedent of the emergence of self-control. *Developmental Psychology*, 35, 223–231.
22. Schore, A. (1994) *Affect regulation and the origin of the self: the neurobiology of emotional development*. Hillsdale, NJ: Erlbaum
23. Byrne, E., & Campbell, S. K. (2013). Physical therapy observation and assessment in the neonatal intensive care unit. *Physical & occupational therapy in pediatrics*, 33(1), 39-74.
24. McGowan, E. C., Hofheimer, J. A., O’Shea, T. M., Kilbride, H., Carter, B. S., Check, J., ... & Lester, B. M. (2022). Analysis of neonatal neurobehavior and developmental outcomes among preterm infants. *JAMA Network Open*, 5(7), e2222249-e2222249.
25. Ahmed, B., Abushama, M., & Konje, J. C. (2023). Prevention of spontaneous preterm delivery—an update on where we are today. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 36(1), 2183756.
26. Altimier, L., & Phillips, R. (2018). Neuroprotective care of extremely preterm infants in the first 72 hours after birth. *Critical Care Nursing Clinics*, 30(4), 563-583.
27. Altimier, L., Barton, S. A., Bender, J., Browne, J., Harris, D., Jaeger, C. B., ... & White, R. D. (2023). Recommended standards for newborn ICU design. *Journal of Perinatology*, 43(Suppl 1), 2-16.
28. Altimier, L., & Phillips, R. M. (2013). The neonatal integrative developmental care model: Seven neuroprotective core measures for family-centered developmental care. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 13(1), 9-22.
29. Shumway-Cook, A. (2007). *Motor control: translating research into clinical practice*. Lippincott Williams & Wilkins.
30. Cárdenas, M., Cortés, F., Escobar, A., Nahmad, S., Scott, J., & Teruel, G. (2013). *Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.
31. Sweeney, J. K., Heriza, C. B., & Blanchard, Y. (2009). Neonatal physical therapy. Part I: clinical competencies and neonatal intensive care unit clinical training models. *Pediatric Physical Therapy*, 21(4), 296-307.
32. Sweeney, J. K., Heriza, C. B., Blanchard, Y., & Dusing, S. C. (2010). Neonatal physical therapy. Part II: Practice frameworks and evidence-based practice guidelines. *Pediatric Physical Therapy*, 22(1), 2-16.
33. Latash, M. L., & Singh, T. (2022). Neurophysiological basis of motor control. *Human Kinetics*.
34. Adolph, K. E., & Robinson, S. R. (2015). Motor development. *Handbook of child psychology and developmental science*, 1-45.
35. Gibson, E. J., & Pick, A. D. (2000). *An ecological approach to perceptual learning and development*. Oxford University Press, USA.
36. Krakauer JW, Ghazanfar AA, Gomez-Marin A, Maclver MA, Poeppel D. Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias. *Neuron*. 2017 Feb 8;93(3):480-490. doi: 10.1016/j.neuron.2016.12.041.
37. Greenough WT, Black JE, Wallace CS (1987) Experience and brain development. *Child Development* 58: 539–559. doi: 10.2307/1130197.
38. Hadders-Algra M (2018) Early human motor development: from variation to the ability to vary and adapt. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 90: 411–427. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.05.009.
39. Hadders-Algra M (2010) Variation and variability: key words in human motor development. *Physical Therapy* 90: 1823–1837. doi: 10.2522/ptj.20100006.
40. Bastías, R. & Gutierrez, H. *Biología Social y Kinesiología Neonatal*. *Rev.med.hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse* 2025; 3 (1): 46-52 <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/62/63>
41. René Descartes. *Discurso del Método. Meditaciones Metafísicas*. Edición y traducción de Manuel García Morente. Editorial Austral. Cuadragésima sexta edición, año 2012.
42. <https://capitalemocional.com/las-cuatro-reglas-del-metodo-descartes/> (Revisado en Junio 2025)
43. Varela, F. and S.Frenk (1987) The organ of form: Towards a biological theory of shape, *J.Soc.Biol.Struct.*, 10:73-83.
44. Varela, F.J. 1996. Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem. *Journal of Consciousness Studies* 3, 330-350.
45. Thompson, E. *Life and Mind: From autopoiesis to neurophenomenology*. A tribute to Francisco Varela. *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 3:381-398, 2004.
46. Gutiérrez, H. & Bastías, R. *Biología Social: Lo Humano en el Lenguaje y lo Social Arcaico Prelingüístico*. *Revista Stultifera Navis*, 2021, Número 3 Año 2 (Junio 2021). <https://revistastultiferanavis.cl/gallery/Art%C3%ADculo%20Social%20Lenguaje%20Humano.pdf>
47. Varela, F. (2024). *Fenómeno de la vida*. JCSáez Editor.
48. Bastías, R. “Indicadores Kinesiológicos en Recién Nacido Prematuro. Experiencia 13 años”. Libro de Resúmenes VII Congreso Chileno De Neonatología, Sociedad Chilena de Pediatría, Rama de Neonatología, Octubre 2016; pp.

